

CAIXA ECONÔMICA ESTADUAL DE SÃO PAULO EM IBITINGA: 40 ANOS DO EXEMPLAR DE ARQUITETURA BANCÁRIA NA CIDADE

AGENCY OF THE STATE SAVINGS BANK OF SÃO PAULO IN IBITINGA: 40
YEARS OF EXEMPLARY BANKING ARCHITECTURE IN THE CITY

Vinicius Galbieri Severino | IAU-USP | viniciusgseve@gmail.com

Vinicius Galbieri Severino é graduando em arquitetura e urbanismo no IAU-USP, em São Carlos. Também realiza pesquisas na área de Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo.

Paulo Yassuhide Fujioka | IAU-USP | pfujioka@sc.usp.br

Paulo Yassuhide Fujioka é arquiteto formado pela FAU-USP, Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo, com Mestrado e Doutorado em Teoria e História da Arquitetura e do Urbanismo pela FAU-USP, área de concentração “Estruturas Ambientais Urbanas”. É Professor do Curso de Graduação do Instituto de Arquitetura e Urbanismo da USP São Carlos desde 2005 e do Programa de Pós-Graduação do IAUUSP desde 2017. Foi colaborador dos arquitetos Hector Vigliecca, Bruno Padovano, Affonso Risi Jr. e Leo Tomchinsky (1985-1991). Também foi Assistente de Curadoria da 3ª e da 4ª Bienal Internacional de Arquitetura (1997 e 1999-2000), eventos organizados pela Fundação Bienal de São Paulo e Instituto de Arquitetos do Brasil.

Resumo

O objetivo deste artigo é apresentar um caso de estudo exemplar da arquitetura de concreto armado aparente da “Escola Paulista” da década de 1970, a agência da Caixa Econômica Estadual em Ibitinga-SP (1976), projetada pelo Arquiteto Siegbert Zanettini (n. 1934). As transformações econômicas, políticas e sociais que ocorrem no Brasil a partir da década de 1960 – após a construção de Brasília e o início do Regime Militar – estimulam no setor financeiro uma expansão de agências bancárias em meio ao fortalecimento de bancos privados (fusões e conglomerados) e de bancos estatais. Nesse período de intensidade de criação de agências bancárias, a grande demanda por novas edificações requereu uma reformulação na tipologia da arquitetura bancária. As virtudes dos espaços funcionais e flexíveis da arquitetura moderna foram adotadas, em particular a ideia da arquitetura da Escola Paulista de um partido em que forma e estrutura são coincidentes. Assim, novas agências vão sendo construídas seguindo esse modelo de arquitetura. Projetadas por arquitetos que agiam na capital paulista ou por outros (inclusive de outras regiões), mas que também acabaram por seguir nos projetos das novas edificações bancárias as soluções da arquitetura de concreto armado aparente da “Escola Paulista”, essas agências constituíram um conjunto de edificações que elevaram a tipologia da arquitetura bancária a um patamar de destaque dentro da evolução do Movimento Moderno em São Paulo e, em particular, na “Escola Paulista”. Além das notáveis qualidades de resolução de programa e estrutura, muitas vezes em terrenos de geometria e topografia difíceis, tais exemplos ainda hoje são modelos de um virtuosismo espacial que se perdeu desde anos 1990; principalmente ao se comparar, com a produção atual, a relação dialética com o contexto urbano tão característico do discurso da “Escola Paulista”.

Palavras-chave: Arquitetura bancária. Escola paulista de arquitetura. Siegbert Zanettini.

Abstract

The objective of this article is to present an exemplary case study of the apparent concrete architecture of the “Paulista School” of the 1970s, the agency of the Caixa Econômica Estadual in Ibitinga-SP (1976), designed by the architect Siegbert Zanettini (n. 1934). The economic, political and social transformations that have taken place in Brazil since the 1960s - after the construction of Brasília and the beginning of the Military Regime - stimulate an expansion of banking branches in the financial sector through the strengthening of private banks (mergers and conglomerates) and state-owned banks. In this period of intense bank creation, the great demand for new buildings required a reformulation in the typology of banking architecture. The virtues of functional and flexible spaces of modern architecture were adopted, in particular the idea of the Paulist School architecture of a concept in which form and structure coincide. Thus, new agencies are being built following this architecture model. Designed by architects who acted in the capital of São Paulo or by others (including from other regions), but also followed in the projects of the new bank buildings the solutions of the apparent concrete architecture of the “Escola Paulista”, these agencies constituted a set of buildings that elevated the typology of banking architecture to a relevance level within the evolution of the Modern Movement in São Paulo and, in particular, in the “Paulista School”. In addition to the remarkable qualities of program and structure resolution, often in difficult terrain of geometry and topography, such examples are still models of spatial virtuosity that has been lost since the 1990s; especially when comparing, with current production, the dialectic relationship with the urban context so characteristic of the “Paulista School” discourse.

Keywords: Bank architecture. Architecture paulista school. Siegbert Zanettini.

Introdução

O objetivo deste artigo é apresentar um caso de estudo exemplar da arquitetura paulista da década de 1970, a agência da Caixa Econômica Estadual em Ibitinga-SP (1976), projetada pelo Arquiteto Siegbert Zanettini (n. 1934). Anunciado como marco da introdução da modernidade numa modesta cidade do interior de São Paulo e projetada por um arquiteto situado em uma geração de arquitetos paulistas formados na década de 1950 que defenderam e defendem uma arquitetura para o progresso social, através de novas formas de construir, para novas formas de viver e trabalhar, e com novas possibilidades de organização das cidades de forma mais democrática, justa, solidária e igualitária, ainda hoje é um dos ícones mais característicos da arquitetura moderna em Ibitinga.

Esse artigo está baseado, além das referências bibliográficas, em uma entrevista concedida pelo professor Siegbert Zanettini, em seu escritório em São Paulo. As falas do Arqto. Zanettini que serão transcritas ao longo do texto foram previamente autorizadas pelo arquiteto. A partir das reformas financeiras implementadas pelo Regime Militar a partir de 1964, ocorre no país um processo de fortalecimento dos bancos. Há incentivos e políticas para fusões e incorporações no setor privado, o que provoca uma diminuição do número de instituições bancárias em contraponto a um grande aumento do número de agências¹; os bancos estatais também passam por um amplo processo de crescimento, inclusive de expansão geográfica, liderado pelo Banco do Brasil S./A.², de modo que no período as diretrizes estatais convergiam para “(...) a necessidade de se estender as operações das Sociedades de Crédito e Financiamento para o crédito direto ao

1 RODRIGUES, Andrea Leite. Bancos Comerciais nos Anos Oitenta, Um Estudo Exploratório Sobre o Papel da Automação nas Estratégias Mercadológicas do Setor. Tese (mestrado), FGV/EAESP, São Paulo, 1994, p.22.

2 PEDREIRA, João Carlos Simão; AMORIM, Cláudia Naves David. Evolução da Arquitetura Bancária: Uma Análise Quanto à Eficiência Energética nas Agências do Banco do Brasil. X Encontro Nacional e VI Encontro Latino Americano de Conforto no Ambiente Construído, Natal, RN, setembro de 2009, p. 1147.

consumidor com vistas a se criar um mercado de massa no Brasil.”³ Esse progresso no sistema financeiro está relacionado profundamente com o intenso crescimento que o país teve nas décadas de 1960-70, o chamado “Milagre Brasileiro”. No artigo “Arquitetura Bancária” da revista Módulo nº 79 (1983), Haifa Y, Sabbag mostra que, segundo o professor Paulo Sandroni, a fase de desenvolvimento da década de 1970 foi possível devido a financiamentos externos repassados internamente pelas instituições bancárias, o que denota que o crescimento econômico do país no período foi movido também por endividamento público, “(...) a correia de transmissão desse endividamento é todo o sistema bancário”. (SABBAG, Haifa Y., 1984, p.41).

Nesse momento de expansão de crédito, em busca por domínio territorial e introdução da tecnologia da informação no sistema bancário nacional em meio às transformações da economia e do cenário político vigente, a CEE de São Paulo deixa de ser autarquia em 1974 para se tornar empresa de sociedade anônima.⁴ Nessa mesma década a instituição amplia acentuadamente o número de agências, principalmente penetrando no interior do estado, o banco chega a Ibitinga na segunda metade da década de 1970, inaugurando a sua agência em 1978 (figura 1)⁵, um ano depois de inaugurada na cidade a agência do Banco do Brasil S/A.⁶

Arquitetura Bancária

A partir da década de 1970 inicia-se no país uma crescente série de implantação de agências nas grandes cidades e, a partir disso, estendendo-se ao interior dos estados, momento de inclusão

3 NETO, Joaquim Luiz Pereira Briso. O Conservadorismo em Construção: O Instituto de Pesquisas e as Reformas Financeiras da Ditadura Militar (1961-1966). Tese (mestrado), Instituto de Economia da UNICAMP, Campinas, 2008, p.150.

4 Nossa Caixa, há 90 anos o banco dos brasileiros de São Paulo. Do Portal do Governo, 27 março 2007. Disponível em: <<http://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/ultimas-noticias/nossa-caixa-ha-90-anos-o-banco-dos-brasileiros-de-sao-paulo/>>. Acesso em: 01 junho 2018.

5 Figura 1: edifício quando recém inaugurado. Fonte: acervo do arquiteto S. Zanettini. Cortesia: Adriana Zanettini. Disponível em: <<https://drive.google.com/open?id=1iO57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxO18kvt0>>.

6 Jornal Cidade de Ibitinga. Ibitinga-SP, ano 1, número 7, 2 julho 1977.

de influências da arquitetura brutalista no edifício bancário (PETROLI, 2014). Antes disso, no entanto, a tipologia bancária já vinha passando por transformações, principalmente no século XIX e XX. O serviço bancário, cujos diferentes tipos e arranjos desde a Antiguidade à Idade Média não demandavam um tipo específico de edifício, a partir de fins do século XVIII e por todo o século XIX, impulsionado pelas diferentes consequências e circunstâncias do processo de Revolução Industrial e da expansão do capitalismo em diferentes regiões do mundo, começou a surgir e evoluir a tipologia da arquitetura bancária, inicialmente em estilo Neoclássico, na Inglaterra, com o Ecletismo se tornando a linguagem predominante até a década de 1920. No Brasil os primeiros exemplos de arquitetura bancária no século XIX seguiram estes estilos.

Na primeira metade do século XX, após a construção das primeiras edificações institucionais públicas e privadas que seguiram os preceitos do Movimento Moderno, a arquitetura bancária adota a nova linguagem. Em um primeiro momento, a influência da “Escola Carioca” e do International Style predominam até a década de 1950. Posteriormente, a partir da metade da década de 1960, a arquitetura bancária tornou-se uma bancada de testes, junto com a arquitetura da residência unifamiliar, para os arquitetos da “Escola Paulista”. Ainda que muitos dos elementos que compõem a tipologia bancária tenham origem de outros tipos de edificações; soluções muitas vezes adaptadas, reformuladas ou até reaproveitadas de outras tipologias mais comuns, como foi principalmente o caso das residências (onde se percebe arquétipos elementares análogos aos presentes nas agências), o próprio programa bancário funcionava muito bem em um espaço aberto e fluido, de planta livre e coberto por uma casca, ou por grandes planos horizontais, como um “prisma elevado sobre pilotis” ou um “grande abrigo” (PETROLI, 2014, p. 52); a monumentalidade da estrutura e a sua plasticidade e inventividade reproduzidas na forma arrojada do edifício se relacionam com o anseio de se transmitir através da arquitetura uma determinada imagem

corporativa de uma instituição bancária (figura 2)⁷. Da mesma forma, com a grande demanda e a intensa competição entre instituições bancárias, a expressão plástica da arquitetura passa a integrar a imagem corporativa positiva e sólida necessária para a disputa pela clientela. Daí também a necessidade do edifício bancário se destacar na paisagem, de marcar a perspectiva dos principais espaços públicos das cidades.

As agências bancárias não são, no entanto, pioneiras na representação da arquitetura moderna no interior do estado de São Paulo. As transformações urbanas sofridas por grande parte das cidades interioranas passam na segunda metade do século passado, com crescimento populacional e desenvolvimento econômico, requerem nova infraestrutura de serviços. O governo estadual procura identificar a construção destas obras novas com um sentido de modernidade, daí a adoção da arquitetura moderna. Exemplos de implementação da arquitetura moderna no interior são as ações do Plano de Ação Governo Carvalho Pinto (1959-1963) (PAGE)⁸ e a atuação de Vilanova Artigas (1915-85) em Jaú; na cidade jauense, em um período de mais de uma década, Artigas elabora uma série de projetos de diferentes escalas, desde residências à projetos de planejamento urbano.⁹ Com a intensificação do processo de implementação das agências na capital paulista e no interior, bancos privados e públicos organizam equipes para a execução dos projetos. Muitas instituições bancárias fundaram seus próprios departamentos de engenharia e arquitetura, como o Banco Itaú, que em 1976 criou o Itauplan (coordenado por João de Gennaro); outras, como o Banespa, selecionaram arquitetos

7 Figura 2: vista da empena da agência e da pérgola oeste, junto ao acesso. Foto: Vinicius G Severino. Disponível em: <<https://drive.google.com/open?id=1iO-57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0>>.

8 BUZZAR, Miguel Antonio, CORDIDO, Maria Tereza Regina Leme de Barros, SIMONI, Lucia Noemia. A arquitetura moderna produzida a partir do plano de ação do governo Carvalho Pinto-Page - (1959/1963). Rev. Arq.Urb., número 14, segundo semestre 2015, p.157-170. Disponível em: <<http://www.usjt.br/arq.urb/numero-14/8-miguel-buzzar.pdf>>. Acesso em 01 junho 2018

9 IWAMIZU, Cesar Shundi. A Estação Rodoviária de Jaú e a dimensão urbana da arquitetura. Tese (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura e Urbanismo, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2008.

para os projetos de suas novas agências.

Entre os arquitetos que realizaram os projetos dessas novas agências, destacou-se Siegbert Zanettini (n. 1934), arquiteto formado pela FAU USP e professor doutor nessa escola desde até a aposentadoria. Na entrevista, Zanettini descreveu este período, dizendo que o seu envolvimento com a arquitetura bancária se iniciou a partir de agências do Banespa. Segundo o arquiteto, o presidente do Banespa, Murilo Macedo, junto com Murilo Terra (departamento de marketing do banco) e engenheiros e arquitetos (que o banco já possuía) convidou um grupo de arquitetos (segundo ele, seis profissionais) para o projeto destas novas agências, “e a gente conseguiu, e não só eu, mas como os outros arquitetos, uma bateria de agências muito boas. Sidônio Porto também fez, teve seis arquitetos que trabalharam muito nisso, inclusive alguns deles já faleceram”.¹⁰ No total foram mais de 120 agências que seriam construídas entre 1976 à 1979. Como descreveu Zanettini, “eles pegavam mais ou menos as 120 agências e dividiram em grupos de 20, 30 para cada arquiteto e falaram ‘agora vocês se virem, essas agências tem que ficar prontas em uma ano e pouco’”.¹¹

Na entrevista, Zanettini também diz que os projetos encomendados pelo Banespa proporcionaram outras oportunidades e novos projetos, “gozado que depois que a gente fez os bancos do Banespa, fomos chamados por vários bancos”¹⁰. E foi nesse contexto, segundo o arquiteto, que ele foi contactado pela Caixa Econômica Estadual. Entre os projetos, para a CEE estava o da agência de Ibitinga: “eu fiz agências Banespa entre 1976 e 1979, por fim eu acabei fazendo até em 1980, 81 e 82, quer dizer, ainda teve mais algumas, mas essas efetivamente foram feitas aqui em São Paulo e fora de São Paulo e, entre elas, a de Ibitinga”.¹²

A Agência

10 Entrevista

11 Entrevista

12 Entrevista

“Essa aqui foi então em 1976 (...), eu fiz essa agência, a gente estudava bem, aqui era um terreno de esquina que tinha uma declividade para uma das ruas e aí eu resolvi fazer essa estrutura; as estruturas eram sempre seguindo o modelo de arquitetura moderna da época, concreto aparente, grandes vãos, muito espaço de jardinagem, enfim, agências totalmente livres, sem muito pilar, eram os princípios da arquitetura daquela época”¹³ (Figura 3).¹⁴ Siegbert Zanettini, assim como os outros arquitetos que agiam na implantação das agências junto às instituições, não trabalhavam sozinhos; ligados à equipes, junto com outros profissionais de diferentes áreas, eles realizavam os projetos. Apesar de haver um certo tipo de normatização nos projetos, sobretudo em relação às divisões internas (mobiliários, instalações etc), “evitou se a padronização, buscando-se a correta implantação de cada agência nos terrenos determinados e a boa relação com o entorno existente. Adaptaram-se assim os edifícios à cidade e não o contrário”.¹⁵ Zanettini também comenta a liberdade que os arquitetos tinham nos projetos: “A gente tinha liberdade de pensar as agências, então a gente pensava em função do terreno, em função da implantação, às vezes tinham as de esquina pegando duas ruas, três ruas, então a gente estudava isso. Eram projetos muito bem resolvidos assim, de modo geral”.¹⁶ No processo de implementação das agências, os arquitetos viajavam para as cidades onde as agências iriam ser implantadas, lá escolhiam os terrenos e todas as complicações inerentes aos processos de aquisição e desapropriação dos terrenos ficavam a cargo das instituições bancárias, “A gente que escolhia, via quem era o proprietário e colocava depois ele em contato com o banco, e todo proprietário tinha interesse em fazer contato com o banco porque sabia que ia vender

13 Entrevista

14 Figura 3: agência vista da esquina das ruas P. de Moraes e Tiradentes, 2017. Fonte: Vinicius G Severino. Disponível em: < <https://drive.google.com/open?id=1iO57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0> >.

15 ZANETTINI, Siegbert. O arquiteto do aço, do concreto, da madeira.... Rev. aU Pini, ed. 200, nov. 2010. Disponível em: <<http://au17.pini.com.br/arquitetura-urbanismo/200/artigo191283-2.aspx>>. Acesso em: 01 junho 2018.

16 Entrevista

bem né (risos), e a gente pegava todos os dados, passava tudo para o banco, porque a negociação não fazíamos, quem fazia era o banco; que comprava o terreno, o banco comprava o terreno na hora”.¹⁷ Os terrenos escolhidos para sediar as novas agências eram estratégicos, em pontos centrais das cidades, próximos a praças e em lugares visíveis, potenciais de se elevar a importância dos edifícios bancários na paisagem urbana. Em Ibitinga, a agência é implantada em um ponto estratégico, na esquina das ruas Tiradentes e Prudente de Moraes, entre as praças Rui Barbosa e Jorge Tibiriçá, entre a Paróquia Senhor Bom Jesus (matriz) e a Prefeitura Municipal, e ainda em frente ao Fórum da cidade. O lote de esquina onde está a agência tem sua porção longitudinal na mesma direção que a rua P. de Moraes e, desse modo, as pessoas nos automóveis ou os transeuntes que, diariamente deslocam-se por uma das principais vias da cidade, vão percebendo a partir da altura da praça Jorge Tibiriçá (distante 200 metros) a agência, sobretudo sua fachada frontal com as pérgolas que avançam em balanço com a suntuosidade que é ampliada pelo caimento do terreno. Zanettini aproveita-se muito bem do relevo nesse projeto. O edifício assenta-se sobre um platô que se inicia no nível da faixa posterior do terreno, na face oeste do lote, e a partir disso vai se criando um desnível entre a agência e a rua. Essa diferença de nível é muito bem resolvida a partir de um jardim lateral em talude sob a projeção da empena (aproveitando-se do afastamento dos fechamentos) e também na face leste através de um talude mais íngreme mas também solucionado com um jardim de maior porte à sombra das pérgolas. Nessa mesma área, onde também está localizado o estacionamento externo, o ganho de altura das pérgolas em balanço (que avançam sobre o jardim e o estacionamento) em relação à rua e a calçada proporciona uma certa grandeza ao projeto (figura 4).¹⁸

17 Entrevista

18 Figura 4: corte longitudinal do edifício. 1: gerência; 2: atendimento ao público; 3: expediente; 4: copa/sanitário; 5: arquivo/almoxarifado. Fonte: Acervo do arquiteto, cortesia Adriana Zanettini. Disponível em: < <https://drive.google.com/open?id=1iO-57Jk1OUx4dbjCvlicQONcjxOI8kvt0>>.

O encontro das pérgolas (localizadas nas duas faces menores do edifício) com as grandes empenas cegas é uma das características mais marcantes do projeto. Sendo as pérgolas o “detalhe extra” que Petrolí descreve, como elementos acoplados a fachada principal, suspensos ou não, e com formas marcantes, demarcavam o acesso. (PETROLI, 2014) A forma como essa união ocorre, com as linhas diagonais que encerram as empenas sendo as mesmas que indicam a forma das últimas vigas das pérgolas e, dessa maneira, determinando a seção triangular dessas é muito marcante na agência, e essa convergência acontece justamente na aresta do edifício, ponto focal do projeto. A transição exterior-interior, uma das grandes questões do movimento da chamada “Escola Paulista”, tratada várias vezes pelos arquitetos expoentes desse movimento e também bastante discutida por críticos e estudiosos da área, também foi importante no projeto. Ela ocorre primeiro através das pérgolas que, avançando junto às linhas diagonais das grandes empenas cegas, vão delimitando um espaço de transição o qual acontece de acordo com as circunstâncias do projeto. Na porção posterior funciona mais como espaço de recepção, já que está disposta ao lado do acesso ao edifício, e na face frontal surge mais como uma fachada (tomando-se em consideração a intensificação da característica de grandiosidade que as pérgolas ganham nessa área), mas também sendo muito importante a transição que ela proporciona junto aos jardins, devido também ao aumento da exposição dos grandes panos de vidro (por ser essa área mais aberta e permeável visualmente), sendo importante uma proteção do espaço interior. O edifício da agência de Ibatinga, tomando-se em consideração a classificação que Petrolí faz das edificações bancárias de arquitetura brutalista paulista, é o tipo de agência de “vanguarda”, pelas várias questões formais, funcionais e imagéticas que carrega consigo. Na entrevista concedida, Zanettini descreve resumidamente o projeto: “Eu fiz essa agência que era basicamente duas empenas de concreto, essas duas laterais, e transversalmente à elas, presa nelas, tinha duas lajes, a laje do mezanino e laje de cobertura; e aqui era o pé direito duplo; e esse nervuramento era todo preso nessas duas em-

penas laterais, que fechavam a agência nesse sentido, protegendo do sol.”¹⁹

Conclusão

A agência como é vista hoje apresenta algumas alterações no projeto original que ocorreram ao longo dos 40 anos que separam o momento da sua inauguração do período atual. O espaço onde havia um jardim sob a projeção da grande empena foi fechado com uma grade; o jardim que havia ali foi retirado e o jardim da porção leste do lote, junto ao estacionamento, foi alterado; diminuído com a criação de um muro de arrimo e hoje, apresenta-se com sinais de falta de preservação. Hoje a agência está desativada, o edifício, depois da incorporação da Nossa Caixa S.A. pelo Banco do Brasil S.A., funcionou como agência deste por um curto período de tempo e depois foi desativada (dentro da política recente do banco de diminuição geral da quantidade de agências).²⁰ Atualmente encontra-se desocupado e a espécie de vegetação do tipo trepadeira que cresce sobre a grande empena de concreto não nega essa situação. Mesmo assim, apesar do atual estado, o edifício não perdeu o emblema que carrega consigo, continua marcando a paisagem e chamando a atenção, agradando ou não, pela sua forma, rusticidade e materialidade; sendo na cidade hoje um dos únicos edifícios que representam a “arquitetura da escola paulista” de maneira integral, simbolizando um momento econômico, político, social e “uma escola de arquitetura”.

Referências:

Arquitetura Bancária/ Debate. Rev. PROJETO, número 26, 1981, p. 27-33.

BASTOS, Maria Alice Junqueira. Pós Brasília: Rumos da Arquitetura Brasileira: discurso, prática e pensamento. São Paulo: Perspectiva, 2007.

PETROLI, Marcos Amado. Arquitetura Bancária Gaúcha nos anos 70 - A In-

19 Entrevista

20 Ibitinga: Banco do Brasil passa a operar exclusivamente na unidade ao lado da matriz, 23 janeiro 2017. Disponível em: <<http://www.ibitingadiario.com/noticia/2335/ibitinga-banco-do-brasil-passa-a-operar-exclusivamente-na-unidade-ao-lado-da-matriz.html>>. Acesso em: 01 junho 2018.

fluência Brutalista. Tese (Mestrado) - Faculdade de Arquitetura - UFRGS, Porto Alegre, 2014.

ROSA, Roque de. Retalhos II - Outros Tempos de Ibitinga. Atrium Editora, Ibitinga - SP, 2002.

SABBAG, Haifa Y.. Arquitetura Bancária. Rev. MÓDULO, número 79, março 1984, p.40-63.

STRÖHER, Ronaldo de Azambuja. As Transformações na Tipologia e no Caráter do Prédio Bancário em Meados deste Século. Tese (Mestrado)1999.

XAVIER, Alberto; LEMOS, Carlos A.; CORONA, Eduardo. Arquitetura Moderna Paulistana. São Paulo: Pini, 1983.

ZANETTINI, Siegbert. Arquitetura, Razão, sensibilidade. São Paulo, Editora da Universidade de São Paulo, 2002.

ZANETTINI, Siegbert. Cadernos Brasileiros de Arquitetura. São Paulo, Projeto Editores Associados, 1981.